

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TALQINI

A'zamova Gulasal

FarDU Gumanitar yo'nalish bo'yicha chet tillari kafedrası o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7904753>

Annotatsiya: ushbu maqolada tilshunoslikda konseptni ifodalanishi va uning ko'plab olimlar talqinlarida ilgari surgan goyalarini yoritib berilishi bayon etildi.

Kalit so'zlar: kognitiv, mental leksikon, kvant, freym, asliyat, ontologik, matn, semantik, pragmatik, sotsiologiya, psixologiya lingvistik;

Kognitiv tilshunoslikda konseptning alohida o'рни boriligi olimlar tomonidan ko'p bor ta'kidlangan. Jumladan, E.S.Kubryakova konseptning ongimiz va ruhiy imkoniyatlarimiz hamda inson bilimi, tajribasini aks ettiruvchi tafakkur birligi ekanligi haqida fikr yuritadi. Uning fikricha, «konseptual tizim fikr yuritish hamda inson psixikasida voqelik qiyofasini aks ettiruvchi tuzilmadir, xotira mental leksikonining faol mazmun birligi, miyaning konseptual tizimi, butun olam manzarasi inson ruhida aks etadi».

Kognitiv tilshunoslikda konsept atamasi markaziy tushunchalardan biri bo'lib, K.S.Kubryakova, T.Klausner, U.Kroft, N.N.Boldirevlar tomonidan konseptga berilgan «konsept – bu inson tafakkurining tez harakatchan (operativ) birligi yoki tizimli bilim kvanti» ta'rifiga tayanamiz. Negaki konsept insonning tashqi olamni idrok etishida faol harakatlanib, uning ongida mental ravishda namoyon bo'ladigan birlikdir. Bu jihatdan til birliklari, jumladan, IQSlarning kognitiv – derivatsion tahlil qilinishi har jihatdan lozim va maqsadga muvofiq bo'ladi. Kognitivlik faqatgina muloqot jarayonidagi psixofiziologik jarayon bo'lmay, balki u til birliklarni tasniflashda ham o'ziga xos o'rin tutadi. «...so'zlarni turli guruhlariga ajratib, ma'nolarini “semantik maydon”larda tahlil qilish va o'z navbatida, ularni alohida konseptlar sifatida qarash» zarur bo'ladi.

Tilshunoslik, psixologiya, falsafa, sun'iy intellekt, antropologiya, nevrologiya fanlari doirasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, til tizimi va lisoniy faoliyatni har tomonlama tadqiq qiladigan, ularga xos hodisalarning belgi-xususiyatlarini batafsil yoritishga xizmat qiladigan, tilshunoslikning turli sohalarini o'zida biriktirib, barchasi uchun umumlashma tahlil tizimini yaratib bera oladigan fan, shubhasiz, kognitologiya fani hisoblanadi. Tilshunoslik, madaniyatshunoslik, sotsiologiya, psixologiya kabi fanlar hamkorligini kognitiv faoliyat o'zida birlashtirib turadi (cognition-bilish; cognize-tushunmoq, bilmoq; cognitive-bilishga oid, cognition-aql, tafakkur).

Insonning dunyoni va voqelikni bilishi, uni idrok etishida maqsadli faoliyati natijasi hisoblangan tafakkurning o'rnini alohida ta'kidlash zarur. Til va tafakkur munosabati bir-biriga o'zaro bog'liq masaladir. Lekin, bu ikki hodisa o'zaro tubdan farq qiladi. Tafakkursiz til, tilsiz tafakkur mavjud bo'la olmaydi. Til va tafakkur aloqadorligi haqida o'z davrida Vilgelm fon Gumboldt, Eduard Sepir kabi mashhur tilshunoslar qarashlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

E.Sepir ishlarida ham bu ikki hodisaning mohiyati haqida salmoqli fikrlar ko'zga tashlanadi. “Til o'z mohiyatiga ko'ra tafakkurgacha bo'lgan holatdir. U tafakkurni kuzatib boradi va bunda shakl va struktura yashirin bo'ladi... Til tayyor fikrga keltirib o'rnatiladigan yorliq emas... til insonga dunyoni qanday ko'rishni o'rgatadi”. Olim tilning tafakkurga bo'ysunishini ta'kidlaydi. Agar ikkita hodisa yoki jarayonning bir-biri orasidagi o'zaro uzilmas aloqa borligi

to'g'risida qat'iy fikr yuritilayotgan bo'lsa, bu ikki ajralmas qismni bir-biridan navbati bilan olib tashlab, ikkinchisi mavjudlikda davom etayotgan-etmayotganligi orqali tekshirib ko'rish mumkin. Agar biri ikkinchisiz namoyon bo'lmasa, faqatgina bir-birini taqozo etibgina mavjud bo'lsa, demak, ular bir-biri bilan o'zaro bog'liqdir. Yana shuni ta'kidlash kerakki, "Til va tafakkurning bir-biri bog'liqligi fikrning til orqali ifodalanishidagina iborat emas: tafakkurning o'zi til bazasida tug'iladi, fikr til materialisiz yashamaydi"

Kognitiv tilshunoslikning boshqa qator yo'nalishlardan o'ziga xos belgi-xususiyatiga ko'ra farqli jihatlari mavjud. Ular quyidagilar:

1) tilshunoslikning bu sohasi birinchi navbatda obyektни sharhlashda tilga insonning kognitiv qobiliyati sifatida qaraydi (Sh.Safarov, S.D.Kasnelson, E.Sepir, Xoyjer, M.Minskiy, Budagov, V.Z.Domyankov, A.Vejbiskaya);

2) bu soha konseptualizatsiya va kategorizatsiya jarayonlarini oladigan, til birliklari semantikasi tahliliga ko'p qirrali yondashuvni namoyon qiladigan tadqiqot metodlariga ega.

Kognitiv tilshunoslikning tadqiq obyekti bilimlar haqidagi tasavvurlar strukturasi va ularning turli kognitiv jarayonlar (tushunish, tahlil, til axborotining qurilishi)da til imkoniyatlarini sharhlash, shu bilan birga ularning paydo bo'lishini o'rganish kabilarni o'z ichiga oladi. Til imkoniyatlarini (til bilimlarini) ichki kognitiv struktura, axborotni qayta ishlash tizimida kommunikativ dinamik jarayoni sifatida qarash kabi dolzarb muammolarni o'rganadi. Lingvistika (semantika)ga kognitiv yondashuvda inson ongidagi struktur bilimlarning ma'lum turlarini qo'llash masalasi asosiy o'rinda turadi. Kognitiv ilmda bilimlar strukturasi turlicha tushunchalar: freym, senariy, skrept, geshtalt kabilar bilan ifodalanadi. "Xotirada egallangan bilimning aks etishini ifodalovchi tuzilmalar qatorida "skrept", "senariy", "kognitiv model", "mental model", "situatsiya modeli" kabilar borligini olimlar e'tirof etadilar.

"Ayrim tadqiqot ishlarida esa semantika va gnoseologiya o'rtasidagi oraliq bosqichda obraz, geshtalt, freym, propozitsiya, formula kabi namunaviy biriliklar yuzaga keladi deb ko'rsatilgan". Atamalardagi bunday turli-tumanlik turli tadqiqotchilar tomonidan turlicha yondashilganligini bilan izohlanadi, qolaversa, yuqorida keltirilganidek, har bir olim bilimlarning u yoki bu strukturasi ifodalashida o'z atamasini (yangiligini) qo'llashga harakat qiladi.

Kognitiv tahlilda olamni bilish jarayonida yuzaga keladigan mantiqiy (mental) strukturalarning lisoniy ifodasini ochib beruvchi mexanizmlar qurshovidagi uslub va vositalar tadqiqi asosiy o'ringa chiqadi. Ma'lumki, inson narsa va predmet, hodisalarni bilishda, idrok qilishda qator mantiqiy-ruhiy harakatlarga ega bo'lgan faoliyatni amalga oshiradi. "...avvalo, narsa jonli mushohada, bevosita kuzatish vositasida o'rganilib, uning xususiyati, qirrası, tomoni aniqlanadi, natijada bu xususida dalil, hodisa to'planadi, saralanadi; ...aqliy dialektik tahlil usuliga o'tish ehtiyoji paydo bo'ladi". Ana shu aqliy tahlil (mantiqiy-ruhiy harakatlardagi faoliyat)ni amalga oshirishning bir necha bosqichlari qator manbalarda sanab o'tiladi. Ularda berilishicha, aqliy tahlilga qaratilgan faoliyatda dastlab ma'lum bir obyekt boshqa obyektlar qatoridan ajratib olinadi. Bunda, albatta, uning farqlovchi belgilari e'tiborga olinadi. Farqlovchi belgilar asosida boshqa obyekt bilan qiyoslash harakati amalga oshirilib, xotirada shu obyektga oid hissiy ramz shakllantiriladi. Bu ramzning lisoniy xotiradagi boshqa ramzlar bilan o'xshash tomonlari qidiriladi. Eng so'nggi bosqichda esa voqelikni bilishning muhim bosqichi - umumlashtirish amalga oshiriladi. Bu faoliyatlarning barchasi obyekt haqida tushuncha shakllanishiga xizmat qiladi. Mantiqiy faoliyat natijasi bo'lgan tushuncha

obraz va lisoniy ma'no bilan umumlashib kognitiv lingvistika tarmoqlarida asosiy figura sifatida o'rganilayotgan konseptning yuzaga kelishini ta'minlaydi.

O'zbek formal tilshunosligi ham o'z davrining qator dolzarb masalalarini yechib berib, yangi tilshunoslikka tagzamin yaratdi, ya'ni formal tilshunoslik yutuqlaridan foydalanilgan, dialektik tamoyillar bilan ish ko'radigan til va tafakkur aloqadorligini kuzatib, lisoniy va nutqiy hodisalar bayoni bilan qiziqadigan, ularni funksional-struktural tahlil usullari bilan talqin etish maqsadini qo'ygan o'zbek substantsial tilshunosligiga o'rin berdi. Bu tilshunoslik vakillari til va nutq munosabati, til-tafakkur aloqadorligi, tilning ichki imkoniyatlari va ularning til nutq farqlanishi jihatidan voqelanish usullarini o'rganish hamda tatbiq etish bilan shug'ullandilar. Bunda dialektik tamoyillar (umumiylik, mohiyat, imkoniyat, sabab – til va uning birliklarida; alohidalik, hodisa, voqelik, oqibat – nutq va nutqiy birliklarda) asosida ish ko'riladi. Tilshunosligimizda paydo bo'lgan ana shunday yangi yo'nalishlardan biri tilimizni kognitiv tadqiq etishdir. «Til takror qo'llanishining kognitiv nazariyasi boshqa kognitiv fanlar kabi sun'iy intellektni yaratish yo'lidagi izlanishlarning natijasi o'laroq yuzaga kelgan bo'lib, tushunchani struktur tiplari va ularning til bilan mosligi, til va ongning fiziologik asoslari, tildagi metaforik va metonimik munosabat kabilarni tekshirish bilan shug'ullanadi» . Tilshunoslik va gnoseologiya, tilshunoslik va falsafa kabi fanlar doirasidagi masalalarni o'zbek tili tabiatidan kelib chiqib ish ko'radigan ushbu soha hali yangi yo'nalish bo'lgani uchun bu borada qilingan ishlar sanog'i unchalik ko'p emas.

Kognitiv tilshunoslikning asosiy birligi bo'lgan konsept o'zbek tilining kognitiv doirada olib borilayotgan qator tadqiqotlari markaziy nuqtasidir. "O'zbek tilshunosligining yangi shakllanayotgan paradigma (yo'nalish, oqim)larida konsept termini bot-bot qo'llaniladigan bo'ldi. Shu bois biz uning manosini «O'zbek tilining izohli lug'ati» dan qidirdik. Ikki tomli lug'atda bu so'zni uchratmadik. Haqiqatan ham, lug'at yaratilgan davrda konsept na ilmiy, na falsafiy ma'noda qo'llanar edi. Biroq uning talqini yangi – 5 tomli izohli lug'atda ham, shuningdek, "Lingvistik terminlarning izohli lug'ati" (A.Hojiyev)da ham uchramadi. Demak, atama o'zbek ilmida hali mustahkam o'rnashmagan yoki terminologik neologizm sifatida mavjud.

Demak, kognitivlik insonning bilish jarayoni va u bilan bog'liq hodisalarni o'rganar ekan, birinchi galda tilga suyanadi. Chunki til va tafakkur munosabati olamni bilishda alohida muhim o'rin tutadi va u inson ongidagi butun bilish mexanizmining asosini tashkil etadi. Kognitiv tilshunoslik esa uning lisoniy mexanizmlarini tadqiq etishning nazariy masalalarini o'rganadi.

References:

1. Кубрякова Е.С. Кўрсатилган луғат. (1997). — Б. 90; Clausner T.C., Croft W. Domains and images schemas. — Cognitive Linguistics, 1999. - Vol. 10. - № 1. - P. 2; Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику. — Тамбов: ФГБОУ ВПО Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина, 2014. - С. 39.
2. Абдуазизов А. Тилшунослигимиз истиқболлари // Филология масалалари. - Т., 2011. - №3. — Б. 25
3. Қаранг: Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. –Жиззах: Сангзор, 2006.
4. Ғулломов А.Ғ., Асқарова М.М. Ҳозирги замон ўзбек тили. Синтаксис. –Т.: Ўрта ва олий мактаб, 1961, 27-бет.

5. <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvomadaniy-yondashuvda-konseptual-va-kognitiv-tahlilning-o-rni>
6. <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/download/1064/1035/2286>
7. Раҳматуллаев Ш. Систем тилшунослик асослари. - Т.: Университет. – 2007
8. A'zamova G. NATIONAL-CULTURAL NOTIONS AND THEIR COMBINATION IN ENGLISH AND UZBEK WORKS.
<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1599/1492>
9. Hojaliyev, A'zamova G. Methodology and significance of meaning in translation of uzbek literature.
10. A'zamova G. SCIENTIFIC AND THEORETICAL FUNDAMENTALS OF COGNITIVE CONCEPT IN LINGUISTICS.
11. Г. Азамова. УЛУЧШЕНИЕ УСТНОЙ ПРАКТИКИ

INNOVATIVE
ACADEMY